

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№12

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025 dekabr

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari
08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[®]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 385 sahifa.
2025-yil, dekabr

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

RASMIY RIVOJLANISH YORDAMI (OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE, ODA) ORQALI O'ZBEKISTONDA DAVLAT MOLIYASINI BOSHQARISH (PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT, PFM) TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	24
Pulatov Dilshod Haqberdiyevich, Ulug'ova Maftunabonu To'iqinovna	
INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN LEADING WHEAT-PRODUCING COUNTRIES.....	28
Turayeva Gulizahro	
BLOKCHEYN TIZIMLARI UCHUN XESH FUNKSIYALARNI TANLASH MEZONLARI VA SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI TAHLILI	32
Abduraximov Baxtiyor, Allanov Orif, Turdibekov Baxtiyor	
RIVOJLANGAN DAVLATLAR TAJRIBASI ASOSIDA KICHIK KORXONALARDA ISHLAB CHIQARISHNI SAMARALI TASHKIL ETISH MODELLARI: NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA	39
Xonto'rayev Obbosxon Kamolxon o'g'li	
ISSIQLIK AKKUMULYATORINING RAZRYADLANISH JARAYONIDA SUYUQLIK QATLAMLARIDA HARORAT TAQSIMLANISHINING BIR O'LCHOVLI MODELI	43
B.A. Hikmatov, M.S. Mirzayev	
ISLOM MOLIYASI TAMOYILLARI ASOSIDA YASHIL LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISH IMKONIYATLARI.....	49
Safarova Nasiba Gulmurod qizi	
ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ В ОБУЧЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ.....	54
Даниярова Улбосын Куатбаевна	
YANGI TURDAGI IKKI QATLAMLI TRIKOTAJ TO'QIMALARI KO'RSATKICHLARINI KOMPLEKS BAHOLASH	58
Ergasheva Rashida Abdug'aniyevna	
HALQALI YIGIRISH MASHINASIDA BURAM UCHBURCHAGINING IP UZILISHIGA BOG'LIQLIGINI TADQIQI.....	62
Soliyev Azizbek Kamoldinovich	
НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ТУРИЗМА 2030: СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УЗБЕКИСТАНА.....	69
Гольшева Елена Вячеславовна	
STRATEGIK JARAYONNING MODELLARI	76
Musayeva Dilnoza Dilshatovna	
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ КВАРТИР В МНОГОЭТАЖНЫХ ДОМАХ.....	81
Уринов Адхамжон Акбарович	
MATERIALLARNI MURAKKAB YASSI TRAEKTORIYALAR BO'YICHA DEFORMASIYALANTIRISHDA PLASTIK DEFORMASIYALANISH JARAYONLARI	88
A.Xakimov, X.Xakimov	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN LOYIHALARNI ISLOM MOLIYA INSTRUMENTLARI ORQALI MOLIYALASHTIRISH YO'LLARI.....	95
Xaitov Shaxzod Sharipboyevich	
SANOAT KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH CHORA-TADBIRLARINING KETMA KETLIGI	102
Xusanova Maloxat Mengnorovna	
TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA LOGISTIKA XARAJATLARI TAHLILI	107
Saidova Kamola Xoshimovna	

OZIQ-OVQAT SANOATINI IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI YECHISHNING METODOLOGIK YONDASHUVLARI	111
Tleuv Niyetulla Raxmanovich	
YUQORI MUSTAHKAM KOMPOZIT ARMATURALARDAN FOYDALANILGAN TEMIRBETON KONSTRUKSIYALARINING YUK KO'TARUVCHANLIGI VA UZOQ MUDDATLI DEFORMATSIYALARINI BAHOLASH	114
Mamajanova Odina Alisher qizi	
KORXONALARDA DAROMADLILIK KO'RSATKICHLARINI BAHOLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI	119
Farog'at Xo'jabekova, Eshankulova Nafisa Komiljon qizi	
TEMIR YO'L INFRATUZILMASIDA YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARINI QO'LLASH: CSR, ESG VA PRI ASOSIDA BARQAROR RIVOJLANISH STRATEGIYASINI SHAKLLANTIRISH	124
Abduraxmanova Muqaddas Toxtasinovna	
THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN OPTIMIZING MARKETING AND EDUCATIONAL PROCESSES IN HIGHER EDUCATION	128
Sadikov Shoxrux Shuhratovich	
BANK FAOLIYATIDA "YASHIL" MOLIYAVIY VOSITALARDAN FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	133
Abduraxmonov Alimardon Sodiq o'g'li	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN LOYIHALARNI ISLOM MOLIYA INSTRUMENTLARI ORQALI MOLIYALASHTIRISH YO'LLARI	139
Xaitov Shaxzod Sharipboyevich	
BOSHQARUV PSIXOLOGIYASIGA DOIR MUAMMOLARNI BARTARAF ETISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	145
Aripov Oybek Abdullayevich	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA INNOVATSIYALARNI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARALARI	150
Karimov Nodirbek	
УТИЛИЗАЦИЯ ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ХЛОПКА ДЛЯ СИНТЕЗА АНТИКОРРОЗИОННЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ.....	155
Ситмуратов Тулкинбек Сабирбаевич, Баходиров Худайберган Баходир угли	
SANOAT KORXONALARIDA MOLIYAVIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHNING METODOLOGIK ASOSLARI.....	163
Ergashev Muhibbek Aslam o'g'li	
O'ZBEKISTON TO'QIMACHILIK SANOATIDA XORIJIY INVESTITSIYALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	168
Nazarova A.N.	
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА РАСЧЁТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ	172
Шухратов Мамуржон Шухрат угли	
BLOCKCHIAN, IOT (INTERNET OF THINGS) NING IQTISODIY SOHALARDA QO'LLANISHI	178
Avazov Ergash Xidirberdiyevich	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYALARNI MOLIYAVIY BOSHQARISHNING JORIY HOLATI VA EKONOMETRIK TAHLILLAR ASOSIDA KELGUSI YILLAR PROGNOZI.....	182
Ismailov Dilshod Anvarjonovich	
QISHLOQ XO'JALIGI KLASTERLARI MOLIYAVIY HOLATINING NAZARIY JIHATLARI	190
Dildora Yuldasheva	
TURIZM SOHASIDA TRANSPORT XIZMATLARINING HOLATI	194
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
MAHALLA BUDJETI VA SOLIQLARNING YIG'ILUVCHANLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	200
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	

BUDJET TASHKILOTLARIDA QURILISH-TA'MIRLASH XARAJATLARI HISOBINING USLUBIY JIHATLARI.....	206
<i>Azizova Zilola Lochinovna</i>	
KOSHI – BUNYAKOVSKIY – SHVARS INTEGRAL TENGSIZLIGI VA UNING IQTISODIYOTDAGI ROLI.....	212
<i>Saipnazarov Shaylovbek Aktamovich</i>	
ИНТЕГРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ В АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ СЕКТОР УЗБЕКИСТАНА: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ПЕРЕРАБОТКА БИОМАССЫ И СТРАТЕГИИ СОКРАЩЕНИЯ ПОСТУБОРОЧНЫХ ПОТЕРЬ	219
<i>Эгамбердиев Хумоюн Хамрокулович</i>	
HOVUZ BALIQCHILIGI XO'JALIKLARIDA REJALASHTIRISHNING MUDDATLARI VA BOSQICHLARI	227
<i>Dosmuratova Shaxista Kengashovna, Menglikulov Bakhtiyor Yusupovich</i>	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA KICHIK BIZNESNI QO'LLAB-QUVVATLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	233
<i>Ergashev Jamshid Jamoliddinovich</i>	
KON-METALLURGIYA KORXONALARINING KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMIDA KPINING O'RNI VA AHAMIYATI.....	237
<i>Ergashov Botirjon Ergashovich</i>	
SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	245
<i>Ahmadjanov Ilyosbek</i>	
ACCELERATING SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT IN RURAL AREAS THROUGH DIGITAL TECHNOLOGIES: A COMPREHENSIVE ANALYSIS	250
<i>O.Q. Xudayberdiyeva, Z.B. Negmatullayeva</i>	
ISSIQXONALARDAN FOYDALANISHNING OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGIGA TA'SIRI BO'YICHA MUAMMONI ASOSLASH VA UNING MILLIY MANFAATLARGA ALOQADORLIGINI ANIQLASH	256
<i>Otavullaev Sukhrob Sa'dullo o'g'li</i>	
NAMANGAN VILOYATIDA DON MAHSULOTLARI NARXLARINI SHAKLLANTIRISHDA BOZOR TAJRIBASI	260
<i>Bahriddinov Jahongirbek Ravshanjon o'g'li</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOTGA O'TISHNING JAHON TAJRIBASI: MUAMMO VA ISTIQBOL	264
<i>Mamadaliev Akmaljon</i>	
ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ НАЛОГОВ В НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ.....	269
<i>Зайналов Джахонгир Расулович</i>	
FARG'ONA VODIYSIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING HUDUDIY XUSUSIYATLARI	274
<i>Murodxiyeva Feruza Majidovna</i>	
TOG' VA TOG'OLDI HUDUDLARIDA IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGI BARQARORLIGINI TA'MINLASH STRATEGIYALARI.....	280
<i>Abdulxayeva Gulshan Maxmudovna</i>	
LABOR MIGRATION IN UZBEKISTAN: SOCIO-ECONOMIC TRENDS AND DEVELOPMENT PROSPECTS	285
<i>Razakova Barno Sayfiyeva</i>	
U-NET BASED POLYP SEGMENTATION ON KVASIR-SEG DATASET: PERFORMANCE EVALUATION AND COMPARISON WITH STATE-OF-THE-ART METHODS	289
<i>Mukhriddin Arabboev, Shohruh Begmatov, Sukhrob Bobojanov</i>	

IQTISODIYOT TARMOQLARI VA SOHALARI RIVOJLANISHIDA SUN'YI INTELLEKTDAN FOYDALANISH MASALALARI	300
Davletov Islambek Xalikovich, Normirzayev Ulmasjon Muzaffarjon o'g'li	
IQTISODIYOTDA SAMARALI RAQOBAT MUHITINI SHAKLLANTIRISH SHART-SHAROITLARI VA OMILLARI	304
Karimova Iroda Abdusattarovna	
"MENING MAKTABIM" LOYIHASINI OMMALASHTIRISH BO'YICHA XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI	311
Diilshod Pulatov, Xamidaxon Akbarova, Dildora Mirzayeva	
ISSUES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE EDUCATION MARKET	320
Inomiddin Imomov	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ СТЕПЕНИ НОВИЗНЫ И ЭФФЕКТОВ	324
Алиева Эльнара Аметовна	
ИНТЕГРАЦИЯ ЦИФРОВЫХ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ В СИСТЕМУ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРЕДПРИЯТИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ	331
Назарова Гулчехра Нурмуханбетовна	
ECONOMIC GROWTH: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECT	336
Bustonov Mansurjon Mardonakulovich	
AGROKLASTERDAGI XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLAR O'RTASIDAGI O'ZARO ALOQALAR MEKANIZMINING BUGUNGI HOLATI	342
Xaydarov Sardor Komil o'g'li	
SIMSIZ ALOQA TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA TEMIR YO'L STANSIYALARIDA POYEZDLAR HARAKATINI TASHKIL ETISH	350
Joniqulov Egamberdi Shavkat o'g'li	
GENDER SIYOSATI VA DEMOGRAFIK O'SISHNING INSON KAPITALIGA TA'SIRI	357
Ruzmetova Gulira'no Atabekovna	
СОСТОЯНИЕ ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНОГО ОБМЕНА (ВИТАМИН D, КАЛЬЦИЙ, МАГНИЙ, ФОСФОР) У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С ОСТРОЙ ПНЕВМОНИЕЙ НА ФОНЕ ВЕГЕТАТИВНЫХ ДИСФУНКЦИЙ	364
Абдурахмонов Жасур Нематович, Шарипова Олия Аскарровна, Бахронов Шерзод Самиевич	
YASHIL IQTISODIYOTNING MOHIYATI VA TARKIBIY TUZILISHI	373
Kalandarova Elnura Muzaffar qizi	
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ АО ХУДУДГАЗТАЪМИНОТ	377
Хусанов Дурбек Нишанович	

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ АО ХУДУДГАЗТАЪМИНОТ

Хусанов Дурбек Нишанович

доктор экономических наук, профессор
кафедры «Экономика промышленностью и управление» ТХТИ
УДК 336.027

<https://orcid.org/0009-0008-5362-8738>

<https://orcid.org/0009-0006-5614-8591>

Аннотация. В данной статье рассмотрены основные факторы повышения стоимости предприятий так как они являются важной целью национальной экономики. В мировой практике не существует единого подхода к факторам, влияющим на повышение стоимости предприятия. Поэтому в целях повышения стоимости предприятия детально изучались формирование и анализ системы показателей, характеризующих его финансовую устойчивость, и меры по обеспечению финансовой устойчивости.

Ключевые слова: устойчивость, экономическая устойчивость, управление финансовой устойчивостью предприятия, оценка финансовой устойчивости предприятия, уровень финансовой устойчивости предприятия, ликвидность, рентабельность, финансовая нестабильность.

Annotatsiya. Ushbu maqolada ishlab chiqarish korxonalari milliy iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismi bo'lganligi bois ularning qiymatini oshirish bo'yicha asosiy omillar ko'rib o'tilgan. Jahon amaliyotida korxonalar qiymatini oshirishga ta'sir etuvchi omillarga nisbatan yagona yondashuv mavjud emasligi ko'rib chiqilgan. Shu sababli korxonalar qiymatini oshirishda uning moliyaviy barqarorligini tavsiflaydigan ko'rsatkichlar tizimini shakllantirish, tahlil qilish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlash choralar batafsil o'rganilgan.

Kalit so'zlar: barqarorlik, iqtisodiy barqarorlik, korxonalar moliyaviy barqarorligini boshqarish, korxonalar moliyaviy barqarorligini baholash, korxonalar moliyaviy barqarorligi darajasi, likvidlik, rentabellik, moliyaviy na barqaror.

Abstract. This article discusses the main factors for increasing the value of enterprises since they are an important goal of the national economy. In world practice, there is no unified approach to the factors influencing the increase in the value of an enterprise. Therefore, in order to increase the value of the enterprise, the formation and analysis of a system of indicators characterizing its financial stability, and measures to ensure financial stability were studied in detail.

Keywords: sustainability, economic sustainability, managing the financial stability of an enterprise, assessing the financial stability of an enterprise, the level of financial stability of an enterprise, liquidity, profitability, financial instability.

ВВЕДЕНИЕ

Финансово-экономическое состояние организации представляет собой результат взаимодействия всех производственных факторов и находится в прямой зависимости от того, как быстро средства, вложенные в активы, превращаются в деньги.

Проведение оценки и анализа финансово-экономического состояния является неотъемлемым этапом его эффективного функционирования, актуальность выражается в частности в определении финансового анализа, под которым понимается процесс, состоящий из обработки информации об экономическом состоянии субъекта предпринимательства, финансовых результатов его деятельности в прошлом для проведения прогноза возможных в будущем условий и результатов

Нефтегазовая отрасль Узбекистана является крупнейшим сегментом экономики и имеет важнейшее стратегическое значение для развития всей экономики республики. Несмотря на то, что на мировом рынке энергоносителей наблюдается нестабильность, отражающаяся также на состоянии нефтегазовой отрасли республики, деятельность нефтегазовых компаний характеризуется предсказуемостью.

Вместе с тем, ухудшение геологических условий добычи и рост издержек добываемых энергетических и минеральных ресурсов усиливают риски торможения роста промышленности, снижения экспортных поступлений. [1] Основным оборудованием в системе газоснабжения являются газораспределительные системы, разработанные в основном по энергозатратной технологии. ГРС предназначены для подачи газа населенным пунктам, промышленным предприятиям и другим потребителям в заданном количестве с определенным давлением, необходимой степенью очистки, одоризации и учетом расхода газа. [2]

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

Основной задачей анализа финансового состояния является оперативное определение и устранение недостатков финансовой деятельности предприятия и поиск резервов совершенствования финансового состояния организации и её платежеспособности.

Таким образом, с точки зрения многих авторов финансовое состояние организации коммерческого характера формируется объективно в структуре финансовых отношений внутреннего и внешнего характера.

Классификации форм и видов анализа хозяйственной деятельности нашли свое отражение в трудах таких ученых, как М. Е. Гребнева, Л.В. Донцова, Т.В. Епифанова, А. Д. Шеремет, М.С. Игнатенко, В.В. Кириленко, Н.В. Климова, В. А. Щевьёва, Г.В. Савицкая.

М. Е. Гребнева: «Под финансовой устойчивостью понимается один из главных показателей, дающий общее представление о состоянии дел в организации, о ее платежеспособности, финансовой дисциплине, стабильности деятельности, зависимости от кредитов и займов». [3]

А. Д. Шеремет «Финансовая устойчивость — это способность организации поддерживать свое существование и бесперебойную работу, благодаря наличию определенных свободных средств и сбалансированности финансовых потоков». [4]

Такие авторы, как Щевьёва В. А. и Попов А. В., говорят, что «финансовая устойчивость предприятия - это совокупность экономических и финансовых показателей предприятия, определяющих возможность получения максимальной прибыли в результате вложения капитала при минимальном риске вложения средств». [5]

Как указывает Л.Т. Гиляровская Понятие «Финансовая устойчивость» организация многогранно, оно более многогранно в отличие от понятие «платежеспособность» и «кредитоспособность», так как включает в себе оценку различных сторон деятельности организации. [6]

Экспресс-анализ, или общий обзор итогов деятельности - это первый этап, с которого начинается анализ финансового состояния организации. Данный этап дает возможность сделать общий анализ деятельности предприятия, при этом, не выявляя внутренней сущности факторов, повлиявших на формирование некоторых параметров, а также позволяет непосредственно изучить масштабы производства, его особенности. Наиболее важными источниками общего обзора итогов работы организации считаются сведения статистической и бухгалтерской отчетности [7].

МЕТОДОЛОГИЯ ИСЛЕДОВАНИЯ

В настоящее время управление газораспределительной системой осуществляет акционерное общество «Hududgazta'minot», созданное согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан № ПП-4388 от 9 июля 2019 года «О мерах по стабильному обеспечению экономики и населения энергоресурсами, финансовому оздоровлению и совершенствованию системы управления нефтегазовой отраслью» и Указа Президента Республики Узбекистан № УП-6010 от 18 июня 2020 «О дополнительных мерах по совершенствованию механизма реализации природного газа и электрической энергии» на базе территориальных филиалов газоснабжения АО «Узтрансгаз».

На ГРС здания следует предусматривать с системами отопления, вентиляции, электротехническими устройствами, средствами телефонной и диспетчерской связи, оборудованием канала телемеханики и системой телемеханики. ГРС должна иметь линию электроснабжения, устройства электрохимзащиты, контроля загазованности и охранной сигнализации от несанкционированного вмешательства посторонних лиц в работу ГРС. [8]

В настоящее время на АО «Hududgazta'minot» данными актами были возложены следующие функции:

- эксплуатация газораспределительных сетей и сопутствующего оборудования с соблюдением нормативных требований к безопасной эксплуатации;
- приобретение по договору купли-продажи природного газа у АО «Узтрансгаз» — при поставке через магистральную газотранспортную систему, а также у производителей природного газа — при

поставке напрямую в газораспределительные сети по тарифам, утверждаемым Межведомственной тарифной комиссией при Кабинете Министров Республики Узбекистан, для его дальнейшей реализации внутри республиканским потребителям, подключенным к газораспределительным сетям, в том числе населению;

- закупка, поставка, хранение и реализация сжиженного газа населению и объектам социальной сферы.

Самостоятельный учет баланса потребленного газа начат Обществом с 1 июля 2020 года в соответствии с УП-6010 от 18 июня 2020 «О дополнительных мерах по совершенствованию механизма реализации природного газа и электрической энергии».

1-рисунок Фактическое потребление природного газа потребителями республики через газораспределительные сети АО «Hududgazta'minot»¹

Государственная компания АО «Hududgazta'minot» ответственная за транспортировку и распределение природного газа в Узбекистане, обслуживающая примерно 7 671 600 потребителей, 91 290 км трубопроводов и 67 735 распределительных пунктов. Его основные задачи включают повышение качества обслуживания клиентов и обеспечение бесперебойного поставок газа независимо от погодных условий, одновременно преследуя цели повышения энергоэффективности, сокращения вредных выбросов в атмосферу и увеличения потока экологически чистых инвестиций и технологий.

Ниже в таблице Горизонтальный анализ баланса АО «Hududgazta'minot» выполнен путем обобщения данных 2020 г., 2021г., 2022 г. (таблица 1).

Таблица 1. Горизонтальный анализ баланса² млн сум.

Показатели	2020	2021	2022
ПАССИВ	5323935	8329 536	12479 451
Уставный капитал	2646309	2 646 309	2645451
Резервный капитал	111265	133093	132570
Целевые поступления	77930	89252	106929
Нераспределенная прибыль/убыток	-310026	-1063101	863111
Долгосрочные обязательства	569900	2148089	4716530
1 екущие обязательства	2228558	43758951	5741083
АКТИВ	5323935	8329536	12479451
Долгосрочные активы	1750000	1768755	3471553
ТМЗ	1751499	4218839	5696492
Дебиторы	1637423	2191451	3223577
Денежные средства	184690	136445	79894
Краткосрочные инвестиции и прочие активы	300	14 044	7 934

1 Данный АО «Hududgazta'minot»

2 <https://hududgaz.uz/files/маълумотлари>

Из таблицы 1 «Динамика Пассива баланса» видно, что в Пассиве баланса значительно изменились от 2021 к 2022 году такие показатели, как текущие обязательства и долгосрочные обязательства. В 2021 году текущие обязательства и долгосрочные обязательства составляли соответственно 4 375,9 млрд сум и 2 148,1 млрд сум. В 2022 году эти показатели составили соответственно 5 741,1 млрд сум и 4 716,5 млрд сум. Увеличение текущих обязательств связано с ростом кредиторской задолженности поставщикам и заказчикам, а также краткосрочных банковских кредитов. Увеличение долгосрочных обязательств произошло в связи с ростом долгосрочной кредиторской задолженности поставщикам и заказчикам, а также с привлечением дополнительных долгосрочных кредитов.

Если по итогам 2020 и 2021 годов предприятие понесла убытков в размере 469,7 млрд и 665,5 млрд сумов соответственно, то по итогам 2022 года предприятием достигнута чистая прибыль в сумме 200,0 млрд сумов. Это связано с реализацией проекта автоматизированной системы контроля учета газа, который включал установку более трех миллионов интеллектуальных газовых счетчиков в домашних хозяйствах по всей стране. Новые устройства привели к значительному сокращению потребления благодаря повышению осведомленности пользователей, тем самым принеся значительные выгоды национальной экономике и сократив выбросы углекислого газа.

Актив баланса значительно увеличился от 2021 года к 2022 году по таким статьям, как долгосрочные активы, товарно-материальные запасы и дебиторская задолженность.

Из таблицы 1 «Динамика актива баланса» видно, что в 2022 году размер активов Общества продолжал расти. По итогам 2022 года объем активов вырос на 49,8% и составил 12 479,5 млрд сум (+4 149,9 млрд сум). Стремительный рост наблюдается в составе долгосрочных активов. Долгосрочные активы Общества в 2022 году увеличились на 96,3%, составив 3 471,6 млрд сум (+1 702,8 млрд сум). Рост долгосрочных активов был обусловлен с ростом долгосрочной дебиторской задолженности. Также в 2022 году наблюдалось и рост ТМЗ на 35,0 % и составил 5 696,5 млрд сумов (+1 477,7 млрд сум).

Таблица 2. Финансовые результаты деятельности АО «Hududgazta'minot» за 2020-2022 г

Показатели		Годы		
		2020	2021	2022
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	5 629 890 077	9 202 178 438	10 364 211 773
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	4707211741	7691879730	8375438884
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (010-020)	030	922678335	1510298708	1988772889
Расходы периода всего (050+060+070+080)	040	1316185458	2012171955	1481581512
Расходы на реализацию	050	83111	208360	227232
Административные расходы	060	153096769	209301487	261710567
Прочие операционные расходы	070	1163005578	1802662108	1219643712
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080			
Прочие доходы от основной деятельности	090	36124305	52987684	34765601
Прибыль (убыток) от основной деятельности (030-040+090)	100	-357382817	-448885563	541956978
Доходы от финансовой деятельности, всего (120+130+140+150+160), в том числе:	110	20209883	31218679	277201606
Доходы в виде дивидендов	120			
Доходы в виде процентов	130	6307349	4080370	1764307
Доходы от долгосрочной аренды (лизинг)	140			
Доходы от валютных курсовых разниц	150	13902534	27138309	275437299
Прочие доходы от финансовой деятельности	160			
Расходы по финансовой деятельности (180+190+200+210), в том числе:	170	78560 015	176355161	503595431

Расходы в виде процентов	180	19223607	90344651	152406496
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	190			
Убытки от валютных курсовых разниц	200	59336408	86010510	351188935
Прочие расходы по финансовой деятельности	210			
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (100+110-170)	220	-415732950	-594022045	315563153
Чрезвычайные прибыли и убытки	230	-1158178		
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (220+/-230)	240	-416891128	-594022045	315 563 153
Налог на доходы (прибыль)	250	52752791	71452167	1 15 580 516
Прочие налоги и сборы от прибыли	260	11445		
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (240-250-251 -252-260)	270	-469655363	-665474212	199982638

Увеличение убытка предприятия за 2020-21 годы обусловлено тем, что в отличие от тарифов на реализуемый природный газ, возросли цены товаров, работ и услуг при реализации природного газа потребителям. Кроме того, значительно увеличились расходы в виде процентов для обслуживания привлеченных кредитных средств.

Несмотря на вышеперечисленные факторы в 2022 году Общество получило прибыль в размере 200,0 млрд сумов.

Основными показателями (критериями) для оценки экономического состояния предприятия являются:

- коэффициент платежеспособности или покрытия;
- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами;
- коэффициенты рентабельности расходов и активов;

Для принятия окончательного решения также могут быть применены дополнительные показатели:

- коэффициент соотношения собственных и краткосрочных заемных средств;
- коэффициент износа основных средств.

Коэффициент покрытия (платёжеспособности) показывает платёжные возможности краткосрочных обязательств предприятия, оцениваемые при условии не только своевременных расчётов с дебиторами и благоприятной реализации готовой продукции, но и прочих элементов текущих (оборотных) активов. Уменьшение коэффициента говорит о снижении платёжных возможностей предприятия.

Если коэффициент платёжеспособности на конец отчётного периода имеет значение ниже 1,25, предприятие по этому показателю считается неплатёжеспособным.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости, соотношения интересов собственников предприятия и кредиторов.

Если коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на конец отчетного периода имеет значение меньше 0,2, то предприятие по этому показателю считается необеспеченным собственными оборотными средствами.

Коэффициенты рентабельности расходов и активов показывают уровень прибыльности (убыточности) финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Если коэффициенты рентабельности за отчётный период:

- имеют значение ниже нуля (минусовой показатель) то предприятие считается убыточным;
- имеют значение ниже 0,05, то предприятие считается низкорентабельным (кроме предприятий-монополистов).

Коэффициент соотношения собственных и краткосрочных заёмных средств (текущей финансовой независимости) определяет степень обеспеченности возврата краткосрочных заёмных средств собственными источниками.

Если коэффициент соотношения собственных и краткосрочных заёмных средств на конец отчётного периода имеет значение менее 1, это свидетельствует о наличии у предприятия финансового риска.

Коэффициент износа основных средств характеризует долю износа (изношенность) основных фондов за период.

Если коэффициент износа основных средств на конец рассматриваемого периода превышает значение 0,5, предприятие характеризуется значительной изношенностью основных средств.

Коэффициент рентабельности собственного капитала, ROE - характеризует эффективность использования не всего капитала (или активов) организации, а только той его части, которая принадлежит собственникам предприятия. Чем выше значение, тем организация работает лучше.

Основные показатели оценки экономического состояния предприятия приведены в таблице 4.

Таблица 4. Система показателей для оценки экономического состояния предприятия АО «Hududgazta'minot»

Наименование	2020	2021	2022
Общий коэффициент покрытия - коэффициент платёжеспособности (отношение оборотных активов к краткосрочным обязательствам без просроченной задолженности). Критическим считается значение менее 1,25	1,50	1,19	1,57
коэффициент соотношения собственных и заёмных средств (отношение источника собственных средств к краткосрочным	1,13	0,41	0,35
обязательствам без просроченной задолженности). Критическим считается значение менее 1			
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (отношение собственных средств, направляемых на формирование оборотных средств к оборотным активам). Критическим считается значение менее 0,2	0,33	0,16	0,17
Коэффициент рентабельности активов (отношение прибыли до уплаты налогов к активам предприятия). Критическим (убыточным) считается значение ниже 0 .	-0,10	-0,09	0,03
Уровень рентабельности по затратам (отношение прибыли до уплаты налогов к общим затратам на производство). Критическим (убыточным) считается значение ниже 0 .	-0,07	-0,06	0,03
Коэффициент износа оборудования (отношение суммы износа к первоначальной стоимости основных фондов). Критическим считается значение выше 0,5 .	0,55	0,58	0,60

Дополнительно в нижеследующей таблице 5 приведены коэффициенты ликвидности и показатели финансовой устойчивости.

Таблица 5. Коэффициенты ликвидности и показатели финансовой устойчивости предприятия

Наименование	Единицы измерения	2020	2021	2022
Коэффициенты ликвидности				
Коэффициент общей (текущей) ликвидности = Оборотные активы/ Краткосрочные обязательства Нормальным считается значение более 1.5	разы	1,50	1,19	1,57
Коэффициент среднесрочной (быстрой) ликвидности = (Ден.ср-ва+КФВ+ДЗ до 12 мес.) / Краткосрочные обязательства Нормальным считается значение в интервале 0,5-1,0	разы	0,82	0,54	0,58
Коэффициент абсолютной ликвидности=(Ден.ср-ва+КФВ) / Краткосрочные обязательства Нормальным считается значение в интервале 0,2-0,5	разы	0,08	0,03	0,02
Показатели финансовой устойчивости				
Коэффициент автономии или коэффициент финансовой независимости или коэффициент финансовой независимости. На практике нижний предел нормативного значения показателя - 0,5.	разы	0,47	0,22	0,16
Суммарные обязательства к суммарным активам (Долгосрочные обязательства + Текущие обязательства)/Суммарный Актив) Рекомендуемые значения в интервале 0,2-0,5	разы	0,53	0,78	0,84
Показатель рентабельности собственного капитала				
Рентабельность собственного капитала, ROE Норматив отсутствует. В целом, чем выше значение, тем организация работает лучше.	%	-37,2	-30,7	10,5

Показатели ликвидности являются одними из ключевых факторов определения финансового положения предприятия, чем выше значение, тем менее предприятие зависимо от внешних заимствований при осуществлении оперативной деятельности. Коэффициент текущей ликвидности по результатам 2022 года имеет значение больше, чем требуемой нормы.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Таким образом, по результатам оценки деятельности АО «Hududgazta'minot», за 2020-2022 гг. можно сделать следующие выводы:

1) выручка от реализации продукции в 2022 году увеличилась на 54,32 % по сравнению с 2020 годом, что составляет 10 364 211 773 сум. Следует отметить, что увеличение обусловлено увеличением объема производства. Показатель валового дохода так же увеличился на 46,39 %, т.е. на 1 066 094 554 сум.

2) большую часть активов предприятия составляют текущие активы;

3) все текущие активы, а также часть долгосрочных активов предприятия сформированы за счет собственных средств;

4) у рассматриваемого предприятия нет долгосрочных обязательств, что говорит о независимости предприятия от внешних источников. Долгосрочные активы Общества в 2022 году увеличились на 96,3%, составив 3 471,6 млрд, сум (+1 702,8 млрд сум). Рост долгосрочных активов был обусловлен с ростом долгосрочной дебиторской задолженности. Также в 2022 году наблюдалось и рост ТМЗ на 35,0 % и составил 5 696,5 млрд сумов (+1 477,7 млрд сум)

5) баланс предприятия является абсолютно ликвидным. Значение текущей ликвидности отражает способность компании оперативно реализовать активы по рыночной стоимости, чтобы погасить все текущие долги перед кредиторами и контрагентами

6) все показатели ликвидности и финансовой устойчивости предприятия соответствуют установленным нормативам, при этом заметна тенденция улучшения их значений в сравнении с 2021 годом;

7) прибыль по результатам деятельности предприятия имеет тенденцию к увеличению. По результатам 2022 г по предприятию наблюдается увеличение прибыли 199 982 638 за счет увеличения количества выпускаемой продукции.

В целом состояние АО «Hududgazta'minot» стабильное, за исключением того, что в 2020 году большинство показателей общества было заметно снижено. Однако в 2022 году общество реабилитировалась и одержала подъем.

Список использованной литературы

1. Чепель С. Альтернативные сценарии развития и активизации новых факторов экономического роста на долгосрочную перспективу. Материалы VI Форума учёных экономистов. Том I / под общ. ред. д.э.н. Садыкова А.М. – Ташкент: IFMR, 2014. – С. 3-12.
2. Номенклатурный перечень газораспределительных станций магистральных газопроводов.
3. Гребнева М. Е. Финансовая устойчивость предприятия //Вестник Курского государственного университета: Серия «Экономика», 2018. — № 6. — С. 67.
4. Шеремет А. Д., Козельцева Е. А. Финансовый анализ: Учебно-методическое пособие. — М.: Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, 2020.
5. Щевьёва В. А., Попов А. В. Влияние инновационной деятельности предприятия на его финансовую устойчивость //Экономика и бизнес: теория и практика. — 2018.
6. Гитлеровская Л.Т., Вихарёва А.А. Анализ и оценка финансовой устойчивости коммерческого предприятие. СПб Питер 2003.
7. Ногойбаева Э.К. Взаимосвязь статистической и бухгалтерской (финансовой) отчетности в анализе финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Известия Иссык-кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран центральной Азии. - № 3(18), - 2017 г., - стр. 375-380.
8. Промышленная безопасность компрессорных станций с газотурбинным приводом / Под ред. А.И. Владимирова, В.Я. Кершенбаума. М.: МФ «Национальный институт нефти и газа», 2008. 551 с/

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100